

КРИТЕРИЙ И ВЫБОР ТРЕХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6617025>

Абдухамидов Сардор Кахарбоевич

*Стажер лаборатории «Механика жидкости, газа и систем гидроприводов»
института механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева АН
РУз,*

Исломов Бобур Холбута угли, ассистент

ТГТУ, факультет «Машиностроение», кафедра «Технология машиностроения»,

Иброхимов Абдулфатто Рахимжон угли,

*PhD I года обучения направления «Механика жидкости и газа» Ферганского
политехнического института (Фергана, Узбекистан)Ташкент*

Как уже известно, существуют три принципа формирования производственных участков и цехов, определяющих форму организации производства: линейный, предметный и технологический.

Поэтому при проектировании нового цеха, а также при реконструкции и техническом перевооружении существующих цехов важным этапом является синтез его структуры, т. е. обоснованный выбор состава его отделений и участков. Это очень сложный вопрос, требующий тщательного анализа номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, технологии их изготовления и организационных форм их выполнения. Относительно просто решается этот вопрос для цехов массового и крупносерийного производства, где естественной является целевая предметная специализация цехов (цехи по производству двигателей, шасси и т. д.) и участков (участок изготовления деталей и сборки коленчатого вала с маховиком, участок изготовления деталей и сборки масляного насоса и др.). Такая структура обеспечивает прямоочность производственного процесса, характеризующаяся строго определенной последовательностью выполнения операций технологического процесса в каждый момент времени. Чаще всего этот принцип реализуется в виде автоматических поточных линий. При этом в конце поточных линий обработки располагаются участки узловой сборки, а дальше выполняется сборка агрегатов или изделий. Сложнее решить задачу структуризации для цехов средне-серийного и мелкосерийного производства, где обширная

номенклатура деталей и изделий, изготавливаемых последовательно на одних и тех же рабочих местах, на первый взгляд предопределяет технологическую специализацию участков, выполняющих однотипные операции. Однако современная теория организации производства в большинстве случаев отвергает эту структуру. Это основывается на следующих представлениях. Системный анализ выделил в производственной системе три подсистемы: функциональную, элементную и организационную, представляющие собой разные стороны одной системы. Функциональная сторона производственной системы определяется его назначением. Элементарная сторона – определяется оборудованием, обеспечивающим технологическое назначение (цели). Организационная сторона: устанавливает цель каждой составной части, реализует выполнение цели в соответствии с функциональным назначением. Чем цель составной части больше соответствует цели всей системы, тем эффективность производственной системы выше. Соотношение этих вариантов определяет эффективность или предметного или технологического принципа.

Таким образом, в основном для серийного производства оптимальным могут оказаться один из двух вариантов решения: предметный или технологический. При технологическом принципе формирования стремятся создавать равновеликие (по количеству основного оборудования) участки, идя в ряде случаев на создание участков с двумя и более различными типами станков, например фрезерно-сверлильный, токарно-расточной участок и т. п. Несколько сложнее формирование участков, построенных по предметному принципу. В этом случае подбирают группы изделий с целью создания равновеликих участков. Для рассмотренных выше трех принципов формирования структурных подразделений производственной системы возможны четыре границы: нижняя граница линейного принципа; граница между линейным и предметно-однонаправленным принципом; граница между предметно-разнонаправленным и технологическим принципом; верхняя граница технологического принципа. Для определения области использования принципов формирования структурных подразделений рассмотрим типовые схемы установочных мест технологического оборудования на производственном участке. Типовые схемы установочных мест при линейном расположении технологического оборудования (Т.О.) приведены на рисунке 1.

Рисунок. 1. Типовые схемы при линейном расположении оборудования

Оптимальное значение мощности грузопотока достигается при двустороннем расположении оборудования вдоль транспортной трассы (рисунок 2.1. в, г). Схемы, приведенные на рисунке 2.1 (а, б), используют в стесненных условиях, чаще всего при реконструкции производства, а также при применении крупногабаритного оборудования на производственном участке. При совмещении входа и выхода с участка (рисунок 1 б, г) происходит сокращение холостых пробегов межоперационного транспорта, при распределении технологических операций по станкам в зависимости от времени их изготовления сократится длина транспортных перемещений, повысится концентрация работ по приемке и отпуска грузов с производственного участка. Такие схемы используют при незначительных грузопотоках (не более 3 тыс. т/год), при больших грузопотоках используют схемы с отдельными – входом и выходом рис. 1 (а, в). Данная схема типовая для линейного расположения оборудования не может быть универсальной. Для каждого проекта нужно подойти

ЛИТЕРАТУРА:

1. В.П.Вороненко, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе Проектирование машиностроительного производства – М.: Дрофа, 2007.
2. Г.Н.Мельников, В.П.Вороненко Проектирование механосборочных цехов – М.: Машиностроение, 1990.
3. Кахарбойевич А. С., Тург'унбойевна С. Л. SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR //Современные научные решения актуальных проблем. – 2022. – №. January.
4. Abduxamidov S. K. et al. Loss of Napor in Cylinder Pipe Flow //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 7. – С. 27-30.
1. 5.Маликов З. М. и др. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОМ ВНЕЗАПНО РАСШИРЯЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ НА ОСНОВЕ ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И МОДЕЛИ УИЛКОКСА //Проблемы машиноведения. – 2021. – С. 204-211.
5. Ibrokhimov A. R. U. et al. Numerical Simulation of Two-Phase Flux in Centrifugal Separator //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 238-243.
6. Ibrokhimov A. R. U. et al. Comparison of Numerical Results of Turbulence Models for Excessive Speed and Temperature in Waterflow //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 202-208.